

1-SHO‘BA AXBOROT XAVFSIZLIGI

PSIXOLOGIK AXBOROT XAVFSIZLIGI

Yusupov Umidjon Salim o‘g‘li

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali, O‘zbekiston

uyusupov080@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi kundagi turli xil axborot xavfsizligi, ulardan qanday himoyalaniş usullari ma’lumotlarni tahlil qilish usullari yoritilgan. Ommaviy axborot vositalridagi ma’lumotlarga psixologik himoya mexanizmlari haqida aytib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: axborot, ommaviy axborot vositalari, kiberhujumlar, internet saytlari, psixologik himoya, milliy ma’rifat, ommaviy madaniyat.

Hozirda biz axborotlar davrida va turli xil g‘oyalar kurashi kun sayin turli xil ko‘rinishlarda xar xil usullarda avj olmoqda. Axborotlar xavfsizligini ta’minlashda ommaviy axborot vositalarining ham alohida o‘rni, har bir televedenie, radio, gazaeta va jurnal, internet saytlarining jamoatchilik ongiga turli darajada psixologik ta’sir etish qudratiga ega. Bosma nashrlarda berilayotgan axborotlar yozma holda vaqti kelganda insonlarga ta’sir etish uchun rasmlar holda nashr etiladi. Bosma nashrlarning afzalligi undagi ma’lumotlarni qayta qayta tahlil qilish mumkin. Radioning qulayligi undagi axborotlarning turli xil mavzularda eshittirish berish orqali uni turli xil vaziyatlarda ham yo‘l yo‘lakay jonli eshitish mumkin. Televedenie orali beriladigan axborotlar kunu tun namoyish etilishi undagi ma’lumotlarning ko‘pligi uni ko‘radigan auditoriyaga juda kuchli ta’sir etadi chunki televedenie jamoatchilikga ta’sir etishning eng kuchli psixologik vosita hisoblanadi, u orqali berilayotgan turli xil ko‘rsatuvlar insonlar ongiga kuchli ta’sir etadi. XXI asrni insoniyat axborot asri deb ataydi chunki hech qaysi davlat yoki jamiyat o‘zini temir devorlar bilan o‘rab yashay olmaydi[1].

Internet saytlari orqali insonlar turli xil ishonchli va ishonchsiz ma’lumotlarni qabul qilib olmoqda ulardagi axborotlarni to‘g‘ri yoki noto‘g‘ri ekanligini tahlil qilish hozirgi kunda dolzarb masala hisoblanadi. Insoniyat dunyoning turli xil burchaklaridan turib axborotlarni qabul qilib olmoqda buni cheklashning iloji yo‘q. Dunyoda qancha mobil telefon bo‘lsa, qancha kompyuter internetga ulangan bo‘lsa shuncha inson axborot ma’lumotlarini qabul qilib olmoqda. Axborot psixologik ta’sir asosan ommaviy axborot vositalari va internet saytlari orqali turli xil insonlar ongiga psixologik hujumlar bo‘ladi

bunda asossan auditoriyasi katta bo‘lgan telekanallar orqali efirga berilayotgan ko‘rsatuvlar turli xil reklamalarning o‘rni beqiyosdir[2].

Hozirgi kunda bizga qarshi turli xil axborot hujumlari olib boradiganlar OAVdan qanday foydalanadi, degan savolga muxtasar javob topishga harakat qilamiz. Bu borada mavzuga kengroq yondashamiz. Ya’ni, chetdan “axborot xuruji” qilishlaridan tashqari o‘zimiz ham qay darajada bo‘lmasin xatoliklarga yo‘l qo‘ymayapmizmi, bundan o‘z o‘quvchilarimiz qay darajada bo‘lsa-da ma’naviy zarar ko‘rmayaptimi, degan savolga ochiqcha javob berishimiz maqsadga muvofiqdir. Modomiki, odamlar matbuotga ko‘proq ishonch bilan qarar ekan, demak, gazetada chiqqan imloviy xatolar, g‘aliz jumlar, mantiqsiz fikrlar, noto‘g‘ri atama va iboralar o‘quvchini savodsiz qilib qo‘yishi, fikrini chalg‘itishi turgan gap. Buzg‘unchi g‘oyalarga ega ayrim kimsalar OAVning ana shu kuchidan g‘arazli maqsadlari yo‘lida ustomonlik bilan foydalanishga harakat qiladilar. Ayrim radioeshittirishlardagi saviyasi haminqadar gaplar, g‘aliz jumla va iboralar tinglovchiga ma’naviy oziq berish o‘rniga uning ongiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Bundan ham yomoni: chetdan “axborot xuruji” qiluvchilar asosan radiodan “samarali” foydalanib kelayotganidan ko‘z yuma olmaymiz. Ayniqsa, “Amerika ovozi”, “Bi-bi-si”, “Ozodlik”, “Mashhad” kabi xorij radiolari, ko‘pincha biryoqlama fikrlarga asoslangan axborot berishi va bu bilan uning tinglovchilari ongiga salbiy ta’sir o‘tkazishga harakat qilayotgani sir emas. Millionlab tomoshabinlar auditoriyasiga ega bo‘lgan televidenie haqida ham shunday fikrlar aytish mumkin. ya’ni, ayrim teleko‘rsatuvlarda “o‘tib ketadigan” mantiqsiz gaplar, saviyasi haminqadar lavhalar tomoshabinga salbiy ta’sir ko‘rsatishini izohlashga hojat yo‘q. Shuningdek xususiy kanallarda berilayotgan seriallar va ko‘rsatuvlarning saviyasi ulardagi yoshlar ongiga psixologik ta’sir etayotgan turli xil ommaviy madaniyatga xos bo‘lgan chiqishlar.

Respublikamizda Rossiya telekanallari katta qiziqish bilan kuzatiladi. Kecha-yu kunduz uzluksiz ko‘rsatuvlar namoyish etiladigan mazkur kanallarda e’tiborga molik ko‘rsatuvlar talaygina. Shu bilan bir qatorda o‘ta behayo yoki qon to‘kish kabi zo‘ravonlikni targ‘ib etadigan, bir so‘z bilan aytganda – milliy mentalitetimizga aslo mos kelmaydigan lavhalar ham beriladiki, ularning ma’naviy zararini hech narsa bilan o‘lchab bo‘lmaydi. Internetning salbiy jihatlari: xohlagan odam istalgan axboroti bilan virtual maydonga to‘siqsiz kirishi mumkin. Bunda birinchi galda, nazorat yo‘qligidan foydalanib qoladigan buzg‘unchilar ko‘payadi. Natijada internet buzg‘unchilik, qo‘poruvchilik g‘oyalarini, pornografiya va boshqa illatlarni targ‘ib qiluvchi “makon”ga aylanib qolishi mumkin. OAV sifatida internetning ijobiy va salbiy tomonlari talaygina. Unda avvalo axborot tayyorlash va tarqatilishi arzon, davlat chegaralaridan bemalol o‘tib ketaveradi. Internet orqali amalga oshiriladigan axborot xurujlarining oldini olish juda mushkul. Shundan foydalangan ayrim kimsalar g‘arazli

yetkazadigan texnikaviy usullar va texnologiyalar. Demak, axborot quroli – bu raqibning axborot va boshqaruv tizimlariga ta’sir etuvchi maxsus moslama va vositalar. Tabiiyki, axborot texnologiyalari rivojlangan mamlakatlar tomonidan bunday quroldan foydalanish imkoniyatlari juda keng. Axborot maydonida davom etayotgan kurashlardan asosiy maqsad – milliy manfaatlar himoyasidir. Axborot xurujining “tig’i” asosan ma’naviyatimiz, milliy qadriyatlarimizni yemirib tashlashga qaratilgan bo’ladi. “Bu Sharq yoki G’arb mamlakatlari bo’ladimi, olis Afrika yoki Osiyo qit’asi bo’ladimi – jahonning qaysi burchagida bo’lmasin, ma’naviyatga qarshi qandaydir tahdid paydo bo’ladigan bo’lsa, o’zining bugungi kuni va ertangi istiqbolini o’ylab yashaydigan har bir ongli inson, har bir xalq tashvishga tushishi tabiiy, albatta. Bu haqda gapirganda, faqat bitta millat yoki xalq haqida fikr yuritish noto’g’ri hisoblanadi[4].

Ya’ni, bu o’rinda so’z faqat bizning ma’naviyatimizga qarshi qaratilgan tajovuzlar haqida, azaliy fazilatlarimiz, milliy qadriyatlarimizni ana shunday hujumlardan asrash xususidagina borayotgani yo’q. Muhim ijtimoiy-siyosiy ahamiyatga ega bo’lgan ushbu muammoni keng miqyosda, dunyoning barcha mamlakatlari va xalqlari hayotiga daxldor masala sifatida o’rganish, tahlil qilish va baholash maqsadga muvofiqdir”. Rivojlangan mamlakatlar tomonidan axborot tarqatishdan maqsadlar nimadan iborat, degan savolga oddiy javob shu: o’z turmush tarzini tashviqot qilish orqali g’oyaviy hukmronlikka erishishdir. Bugungi kunda axborot oqimlari haddan tashqari jadal tus olmoqda. So’nggi ellik yil ichida dunyo bo’ylab aylanadigan axborot hajmi million martaga ko’paygani va u ilg’or texnologiya vositasida kundan kunga yanada oshib borayotgani kuzatilmoqda. Ba’zi rivojlangan davlatlar kuchli axborot texnologiyalaridan avvalo o’z manfaatiga xizmat qiladigan axborotlarni tarqatish uchun foydalanmoqda. Bu bilan boshqa mamlakatlar ustidan g’oyaviy, siyosiy, iqtisodiy va madaniy hukmronlik qilishga urinayotgani ko’rinib turibdi. Dunyoga hukmronlik qilishga intilayotgan ba’zi qudratli davlatlar bu maqsadiga erishish uchun avvalo “inson huquqlari” yoki “demokratiya” niqobi ostida o’z mafkurasi va g’oyalarni boshqa mamlakatlar va xalqlar o’rtasida keng tarqatish va targ’ib qilishga harakat qilmoqda. Globallashgan dunyoda rivojlanayotgan davlatlar milliy xavfsizligiga “axborot xurujlari” orqali tahdid qilinishi allaqachon o’z isbotini topgan. “Axborot xuruji” turli yo’llar bilan amalga oshirilayotgani kuzatilmoqda. Masalan, yolg’on axborot tarqatish, ijtimoiy ongni manipulyatsiya qilish, milliy-ma’naviy qadriyatlarni yemirib tashlash, yetti yot begona g’oyalarni singdirish, xalqning tarixiy xotirasini buzish va o’zgartirishga qaratilgan mafkuraviy tahdidlar ayrim xorij radiolari va internet saytlarida yaqqol sezilib turadi. Bu axborot tajovuzi goho “demokratiya va inson huquqlari buzilmoqda” degan siyqasi chiqqan shiorlar ostida amalga oshirilayotgani yaxshi ma’lum. Bunday “axborot xurujlari”ga qarshi kurashmoq uchun har bir ongli inson va vatanparvar yoshlar loqayd bo’lmasligi, faol

“COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING TECHNOLOGIES”

International scientific and technical conference on October 14-15, 2022.

Web: <http://journal.jbnuu.uz/>

fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lishi, har qanday bo'hton va uydirmalarga qarshi hozirjavoblik bilan kurashmog'i lozim. Hozirgi dunyo biz odamlarning fikrini boshqarish emas, aksincha, ularning dunyoqarashini kengaytirish va yuksaltirish tarafdorimiz. Ya'ni, o'zini kimning avlodi ekanini, qanday buyuk ma'naviy merosning vorisi ekanini yaxshi anglaydigan va ulug' ajdodlarining merosiga munosib bo'lib, o'z aql-zakovati va sog'lom hayotiy qarashlariga tayanib yashashga intiladigan yoshlarni kamol toptirishda xalqimiz, jamoatchiligimiz ommaviy axborot vositalaridan ko'p narsa kutishga albatta haqlidir. Dunyo axborot makonida ba'zi qudratli davlatlar hukmronlik qilishga intiladi. Rivojlanayotgan mamlakatlar esa ko'proq o'zini himoya qilishga majbur bo'ladi. Aks holda, o'sha mamlakat katta ma'naviy zarar ko'rishi hech gap emas. Bunday ma'naviy tahdidlarning oldini olish uchun eng samarali yo'llardan biri – axborot iste'molchilarida, ayniqsa, hali ongi to'la shakllanib ulgurmagan yoshlarda kuchli mafkuraviy immunitet hosil qilish va uni muttasil rivojlantirib borish zarur. Xorijiy radiolar orqali qilinadigan axborot hujumidan himoyalani uchun eng samarali yo'l – mahalliy OAVdan unumli foydalanishdir. Ya'ni, axborot xurujlariga qarshi OAVdan samarali foydalanish maqsadga muvofiqdir. Shu o'rinda mutaxassislar “axborot qurol” tushunchasiga shunday tavsif berishadi: keng ma'noda axborot qurol – o'zga mamlakat fuqarolarining ma'lum bir yo'nalishda fikrlashga undaydigan, uning nuqtai nazarini o'zgartirishga qodir bo'lgan va kerakli axborot yordamida amalga oshiriladigan harakatlar. Tor ma'noda esa axborot qurol – raqibning axborot zahiralari ustidan nazoratni ta'minlaydigan va uning telekommunikatsiyalari tizimlariga zarar yetkaza oladigan texnikaviy usullar va texnologiyalardir.

Xorijiy ommaviy axborot vositalari muttasil tarqatadigan axborot xurujidan himoyalani yo'llari quyidagicha izohlanadi: milliy axborot infratuzilmasini zamon talablari darajasiga ko'tarish, milliy ommaviy axborot vositalarini rivojlantirish, ommaviy axborot vositalari faoliyatida dunyoviy davlatlar qabul qilgan jurnalistikaning sifat standartlariga rioya qilish, milliy qadriyatlarni saqlash va rivojlantirib borish maqsadga muvofiqdir. Xorijiy ommaviy axborot vositalari orqali tarqatiladigan ba'zi axborotlar orqali odamlar ongini manipulyatsiya qilishga harakat qiladigan kuchlar talaygina. Ular ayniqsa yoshlar ongini zaharlashda turli usullardan foydalanadilar. Aytaylik, siyosiy latifalar, mish-mishlar, uydirmalar, taniqli shaxslarni obro'sizlantirish, atay mantiqiy xatolarga yo'l qo'yish, soxta reyting va so'rovlar o'tkazish, qayta-qayta takrorlab majburiy ishontirish, soxta xabarlar, ba'zi rasmlarni montaj qilish, atay yolg'on gaplarni tarqatish orqali qiziquvchan va ishonuvchan yoshlar ongini zabt etishga harakat qilinadi. Shunday sharoitda barcha jurnalistlar axborot makonida yurtini axborot hujumlardan himoyalashga harakat qilishi taqozo etiladi.

Shu ma'noda, O'zbekiston axborot makonining o'zaro hamkorlik imkoniyatlari kengayishidan, haqiqiy milliy, ma'rifiy, xavfsiz maydon bo'lib qolishidan manfaatdordir. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, dunyo axborot makonida axborot-psixologik xavfsizlikni ta'minlash eng avvalo mamlakatimiz tinchligi va osoyishtaligini mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu sa'y-harakatlar o'z navbatida kelajagimiz bo'lmish yosh avlod ongini yot g'oyalardan himoya etishga, ularda mafkuraviy immunitetni shakllantirib borish hamda Vatanga sadoqat ruhida kamolga yetkazishda ham muhim omil hisoblanadi. chiq axborot xurujlari vaziyatida shaxsning o'zini o'zi himoya qilishni boshqarishda ayrim jihatlarga alohida e'tibor berish lozim. Avvalo, har bir inson uchun mustaqil fikr zarurligini ta'kidladik. Mustaqil fikrga ega bo'lgan insongina o'ziga nisbatan qaratilgan yaxshi yoki yomon ma'lumotning mohiyatiga yetishi va unga nisbatan reaksiya ko'rsatishga qodir, hozirgi kunda psixologik axborot xavfsizligi insonlar hayoti uchun ularning yashash tarzining xavfsizligi uchun kerak har qanday yolg'on ma'lumot insonlar hayotiga uning ruhiyatiga salbiy ta'sir etishi va psixologik nuqtai nazardan insonlarga turli xil ta'sirlar bo'lishi mumkin.

Ikkinchidan, yoshlar turli yot va bemaza axborot xurujlariga berilmasligi uchun biz ularda milliy g'ururni tinmay tarbiyalashimiz va bunda har bir fan predmeti va tarbiyaviy muloqotlardan oqilona foydalanishimiz zarur. Bir rus olimi ta'kidlaganidek, «Internet» shunday o'rmonki, unda kompassiz yurib bo'lmaydi». Oliy o'quv yurtlarida professor-o'qituvchilarning avtoritetini, ular aytadigan har bir so'zning aniq mo'ljalli bo'lishini ta'minlash zarur. Ustoz-professorlar aytadigan fikrlardan biri-axborot qayday bo'lishidan qat'iy nazar, u qabul qiluvchi insonning izmida bo'lishi, uning manfaatiga xizmat qilishi kerak. Buning uchun yovuz niyatli, yot g'oyalarni targ'ib etuvchilarning asl niyatlarini, ular say'i - harakatlarining oxir-oqibati nima bilan tugashini ochiq aytaverish lozim. Shunday qilib, axborot xurujlariga qarshi turishning psixologik yo'llarini har bir murabbiy va talabaga yetkazish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Yusupov U., Gaybullayeva M. Yoshlarning ijodiy tafakkurini shakllantirish //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 515-518.

2. Yusupov U., Baxtiyorova M. Ijtimoiy gender stereotiplar //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 452-455.

3. Yusupov U., Ergasheva M. Bolada axloqiy va madaniy malakalarni shakllantirishda oilaning roli //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 442-445.

4. Usarovna, M. R., Ibrahimovna, S. Z., Asliddin o'gli, Y. S., & Mukhtarovna, A. S. (2019). THE EDUCATION OF TALENTED STUDENTS AS A PEDAGOGICAL PROBLEM.

5. Sanayev, A. K., Ustin, P. N., & Buribaevich, M. K. (2022). Review Of Psychological Adaptation Factors of International Students in Russian Universities Of the Russian Federation. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences, 5, 108-114.

6. Sanayev, A. K., Ustin, P. N., & Murotmusaev, K. B. (2022). Factors Of Psychological Adaptation Freshmen Students. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences, 5, 115-121.

7. Комилова А. С., Равшанов О. А. TALABALARDA O 'ZIGA BO 'LGAN ISHONCH VA PSIXOLOGIK MADANIYATNI OSHIRISH: Komilova Aziza Sunatullaevna, Mirzo Ulug 'bek nomidagi O 'zbekiston Milliy Universitetining Jizzax filiali "Psixologiya" kafedrasi katta o 'qituvchisi Ravshanov Olim Axmedovich, Mirzo Ulug 'bek nomidagi O 'zbekiston Milliy Universitetining Jizzax filiali "Psixologiya" kafedrasi katta o 'qituvchisi //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2022. – №. 4. – С. 267-270.

8. Sunatullaevna K. A., Axmedovich R. O. Internet is a depression. The benefits and harms of cyberspace on the human psyche //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – Т. 5. – С. 69-73.

9. Norbekova B. In the science of psychology, the formation of ethnopsychological features and stereotypes of a person //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.

10. Norbekova B. S. The Role of National Traditions in the Formation of Ethnopsychological Characteristics in Children and Teenagers //Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). – 2021. – Т. 12. – №. 10. – С. 1848-1853.

11. Abdurasulov R., Ibaydullayeva U. METHODS OF OVERCOMING INTERNAL CONFLICTS BETWEEN TEENAGERS //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020. – С. 1-7.

12. Ибайдуллаева У., Абдурасулов Р. Низолашув даражасини ўсмирларнинг характер хусусиятларига таъсири //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 10/S. – С. 499-505.

13. Ибайдуллаева У. Р. Ўсмирларнинг ижтимоий мослашувида ўзаро муносабатларнинг аҳамияти //Современное образование (Узбекистан). – 2021. – №. 10 (107). – С. 18-25.

14. Ibaydullayeva U., Mamatqulova Y. Ota-ona va farzandlar ortasidagi inqirozli vaziyatlarda psixologik yordam korsatishning oziga xos xususiyatlari //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollari. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 471-473.

15. Ибайдуллаева У., Абдурасулов Р. Низолашув даражасини ўсмирларнинг характер хусусиятларига таъсири //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 10/S. – С. 499-505.